

О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века

Все исследователи древнерусской мысли раннего периода подчеркивают историософский характер мышления первых киевских книжников. “Историзм”, “панисторизм”, глубина исторического видения рассматриваются как характерные черты древнерусского любомудрия.

Наиболее актуальным и малоразработанным направлением современного философского анализа древнерусских историософских представлений по-прежнему остается выработка целостного и концептуального подходов к их истолкованию, позволяющих не декларативно, но сущностно изменять интерпретационную точку зрения, учитывая все “внефилософские факторы” исследования.

В данной работе предпринимается попытка обоснования применения понятия “образ истории” при реконструкции древнерусского историософского мышления.

Характеризуя “сумму представлений об истории” древнерусского книжника, необходимо принимать во внимание типологическое родство философской культуры Руси и византийской святоотеческой традиции. С Крещением древнерусский человек получил христианское Предание как нечто “завершенное” и самое важное в этом приятии – это приобщение к православному духовному опыту, опыту богомыслия и существования, самому способу осмысления бытия, которые задавали преимущественно иррациональный, понятийно-образный вектор мышления.

Именно поэтому наиболее верно выражает отношение древнерусского книжника к истории (которое понимается как фундаментальное отношение “человек-Бытие”) понятие образ-икона. В контексте древнерусского мировидения, образ-икона как основа создания образа истории, равно и образа человека, является не столько “образом мира отдельного мыслителя”, но, говоря словами К.Ясперса, “сознанием общей экзистенции времени и принадлежащего ему человеческого бытия во всех осуществимых направлениях” [6, 163].

Для Древней Руси образ является фундаментальным онтологическим началом и социально-антропологическим, и историософским осмыслением мира как целого. Отсюда принимается и принципиальное предпочтение образа-иконы – картине, когда речь идет об онтологии понимания и осмыслении опыта исторического мышления. Прежде всего, понятие “картина” может быть осознано как инокультурное в данной историософской перспективе, как порождение западноевропейской эпохи Нового времени, с ее интересом к эмпирическому знанию и ценностям видимого “реального” мира [4, 308]. В этот период становится насущной проблема точной передачи видимой (зрительно воспринимаемой) “геометрии” мира. Именно с этой поры мир стремится стать изображением, а “изображение все более начинает выдавать себя за изображаемое” [4, 308]. Взгляд на мир начинает строго фиксироваться – это взгляд-мировоззрение человека, который становится автором и формирует “прямую” перспективу видения мира, устанавливая горизонт “своего” ведения: и как определенную сферу предмета, и как ограниченное поле зрения

познания или, в целом, как пределы поля действия активного субъекта, формирующего мир относительно себя самого.

Отсюда становится понятным толкование социально-философской природы картины мира Нового времени как “продукта” человеческой субъективности, оформляющей, изображающей сущее, исходя из самого себя и своей ему представленности, о которой писал М. Хайдеггер [5, 50]. Тем самым, ясно обозначается отличие понимания мира как образа от мира как картины. Прежде всего, мыслитель-книжник никогда не ставил перед собой цель “изобразить” мир вещный, предметный, чувственно данный и рационально постигаемый; более того, изобразить “свое” видение мира. Позицию древнерусского книжника можно определить не как представленность, но как предстояние (в значении “ставить перед собой, отдавать первенство, преимущество”) в умозрении, созерцание мира как образа-иконы, то есть символической проекции “типа”, восходящего к прототипу, к прообразу, создание своего рода “вещи в себе”, в непрестанном памятовании о том, что все в этом мире может мыслиться только по отношению к Первообразу [1, 94].

В этом контексте образ истории определяется здесь как “целое истории”, которое мыслится и изображается человеком иконочно, в перспективе Вечности, Бесконечного Божественного Бытия. При этом иконообразная связь человек – Бог предстает как со-бытийное субъект – Субъектное отношение. Это экзистенциальное отношение осмысливается и переживается как история восхождения человечества к метасоциальному идеалу – Царству Небесному, земным прообразом которого является Церковь.

Историческое движение человечества толкуется в древнерусской мысли как осуществление в истории мира Замысла Божественного Домостроительства. Нельзя не принять как очевидность, что философские идеи книжников возрастают и разворачиваются в сфере богословия икономии (Божественного домостроительства), где главная тема – “внешнее проявление Бога, Троица, познаваемая в Ее отношении к тварному” [2, 56]. Иначе говоря, – в русле учение о действии Бога в истории мира и Его взаимодействии со всем сотворенным, то есть об отношении Сущего и бытия, времени и вечности, истории и метаистории.

Таким образом, иконочность видения и изображения мира и истории можно назвать уникальной чертой древнерусского мышления. Это связано с метазадачей древнерусского книжника: воплотить в слове-образе истину человеческого бытия. А так как человек мыслится средоточием иерархии тварного бытия, “образом и подобием Божиим”, то вопрос о человеке, а вернее, обо всем человечестве и его исторической судьбе, становится центральным вопросом всей древнерусской мысли, определяя ее историческую направленность. При этом основой формирования древнерусского образа истории можно назвать иконообразную связь Бога и Его творения, Бога и человечества. Такая связь усматривается, прежде всего, в философской категории отношения, ибо то в мире несущностно и не бытийно, что не соотносится с Первообразом [3, 216].

В основе этого привычного для средневекового любомудра образа видения лежит мышление о мире “в обратной перспективе” по отношению к мудрости века сего. Оно является истоком формирования христианского мирозерцания как опыта боговедения и боговидения. Тем самым, для христианского умозрения изображение всякой реальности явленного имманентного исторического события становится

показанием его образа-эйдоса, его трансцендентной сущности, ее “софийности” [1, 251].

Это, в частности, с особой наглядностью проявляется в истолковании древнерусскими книжниками смысла истории, в котором всякий исторический факт мыслится прежде всего событийно: как со-бытие Божественного и человеческого существования.

В подобной трактовке “Божественный Логос” не только предшествует историческому бытию как “замысел” – его “осуществлению”, но сама историческая реальность только тогда получает свой истинный со-бытийный смысл, когда мыслится в святоотеческой категории синергии (сотрудничества) Бога и человека.

Примечания

1. Кураев А., дьякон. Человек перед иконой. (Размышления о христианской антропологии и культуре) // Квинтэссенция: Философский альманах. 1991. – М., 1992. – С. 237-256.
2. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. – 288 с.
3. Максим Исповедник, преп. Богословские и аскетические трактаты. – М., 1993. – Кн. 1. – 354 с.
4. Мочалов Л.В. О систематике типов пространственного построения картины // Советское искусствознание 1978. Сб. ст. – 2-й вып. – М., 1979. – С. 295-314.
5. Хайдеггер М. Время картины мира. // Время и Бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. – М., 1993. – С. 41-62.
6. Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. – СПб., 2000. – 272 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007